

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

KASBIY IDENTIFIKATSIYANI RIVOJLANTIRISHDA AKMEOLOGIK QO'LLAB- QUVVATLASH TIZIMI

Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li
Turan International University dotsenti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilar faoliyatida yuzaga keladigan turli qiyinchiliklar, ularni keltirib chiqaruvchi omillar hamda salbiy omillarni bartaraf etish yo'llari pedagogik nuqtai nazardan o'rganilgan. Kasbiy faoliyat davomida o'qituvchilarni psixologik, pedagogik, metodik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga akmeologik yondashish orqali ularning professional kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: kasbiy identifikatsiya, akmeologiya, rivojlanish, shaxsiy o'sish, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy moslashuv, professional yondashuv, motivatsiya, o'z-o'zini anglash, professional o'zlik, tajriba va kompetensiya.

Abstract: This article examines various difficulties that arise in teachers' activities, the factors that provoke them, and ways to overcome negative factors from a pedagogical perspective. The professional skills development of teachers through an acmeological approach to their psychological, pedagogical, methodological, and social support in the process of professional activity is scientifically substantiated.

Key words: professional identity, acmeology, development, personal growth, professional competence, social adaptation, professional approach, motivation, self-awareness, professional identity, experience, and competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные трудности, возникающие в деятельности педагогов, факторы, их провоцирующие, а также способы преодоления негативных факторов с педагогической точки зрения. Научно обосновано развитие профессионального мастерства педагогов посредством акмеологического подхода к их психолого-педагогическому, методическому и социальному сопровождению в процессе профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, акмеология, развитие, личностный рост, профессиональная компетентность, социальная адаптация, профессиональный подход, мотивация, самосознание, профессиональная идентичность, опыт и компетентность.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning dinamik rivojlanishi mehnat bozorining doimiy o'zgarishi bilan bog'liq. Hozirgi kunda yangi kasblarning paydo bo'lishi va mavjud mutaxassisliklar tarkibining o'zgarishi shaxsning professional identifikatsiya jarayonini doimiy rivojlantirishni talab qilmoqda. Kasbiy identifikatsiya insonning o'z kasbini anglash, unda o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish va jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun shaxsning professional o'sishiga xizmat qiladigan zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Akmeologik yondashuv kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda samarali usul bo'lib, shaxsning eng yuqori imkoniyatlarini aniqlash va amalga oshirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv orqali ta'lim va mehnat tizimlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash hamda insonning psixologik va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlash imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, zamonaviy innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta'lim va yangi metodologiyalarning joriy etilishi sharoitida shaxsning professional yo'nalishini to'g'ri belgilash va rivojlantirish jarayonlari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda pedagogika fanida o'qituvchining o'zini o'zi anglashini o'rganishga bag'ishlangan qator ilmiy ishlar olib borilmoqda (V.N. Qo'ziyev, L.M. Mitina, V.P. Savrasov, V.A. Slastyonin, A.I. Shutenko).^[1]

Psixolog olimi N. Xalilova o'zining "Kasb psixologiyasi" kitobida kasbiy identifikatsiya borasida olib borgan tadqiqotlari natijasida quyidagicha ta'kidlaydi: "Kasbiy shakllanish individning mutaxassisga aylanishi sifatida insonning o'zi haqidagi, kasbiy va ijtimoiy muhitdagi mavqei haqidagi tasavvurlarining o'zgarishi, qolaversa, yangi kasbiy sifatlarni o'zida tarkib toptirish, keng ma'noda aytadigan bo'lsak – shaxsning kasbiy o'zini o'zi anglashi bilan hamohanglikda kechadigan jarayondir".^[2]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda akmeologik yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida qabul qilinib, shaxsning kasbiy rivojlanish jarayonlarini o'rganish va uning maksimal imkoniyatlarini amaliyotda amalga oshirishga yo'naltiriladi. Nazariy jihatdan maqola kasbiy identifikatsiyaga ta'sir qiluvchi psixologik, ijtimoiy va madaniy omillarni tahlil qilishga qaratiladi. Shaxsning kasbiy o'zligini anglash jarayonlarini tushunish uchun psixologik tahlil va ijtimoiy-falsafiy yondashuvlardan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy rivojlanishdagi "akme" (professional "acme") – bu ma'lum bir vaqtga to'g'ri keladigan va shaxsning kasbiy rivojlanishidagi eng yuqori darajasini bildiruvchi holatdir. Professional "akme" – bu kasbiy faoliyatning ma'lum bir bosqichida, ortiqcha zo'riqish va tananing maksimal imkoniyatlaridan foydalanmasdan, mutaxassisning barcha kasbiy qobiliyatlari, imkoniyatlari hamda tajribalaridan maksimal darajada foydalanish va ularni amalga oshirish jarayonidir.

Kuzatishlar va tajriba-sinov davrida o'qituvchining kasbiy rivojlanishining quyidagi bosqichlari aniqlandi. Bu bosqichlar aynan boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ish faoliyati va o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda muvofiqlashtirildi. Chunki yuqori sinf o'qituvchilari va fan o'qituvchilarining pedagogik faoliyati boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyatidan ayrim farqli jihatlarga ega ekanligi aniqlashtirildi. Shundan kelib chiqib, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanish bosqichlari quyidagicha tasniflandi: kasbiy tayyorgarlik bosqichi (oliy ta'lim, professional ta'lim va texnikumlarning so'nggi bosqichlari); dastlabki bosqich (kasbiy faoliyatning birinchi yillari); kasbga kirish bosqichi (kasbiy faoliyatning ikkinchi-beshinchi yili); birinchi professional bosqich (odatda o'qituvchi 40 yoshga to'lgunga qadar davom etadi); kasbga qayta yo'naltirish bosqichi (katta yosh davri inqirozlari va keyingi yillar); inertiya bosqichi (odatda nafaqaga chiqishdan oldingi yillar)^[3].

Akmeologik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishda kasbiy rivojlanishning har bir bosqichida amalga oshiriladigan pedagogik shart-sharoitlar va ularni amalga oshirish shakllari ko'rib chiqiladi. Kasbiy tayyorgarlik bosqichida yosh o'qituvchi nazariy bilim oladi va qisman ish tajribasiga ega bo'ladi (pedagogik amaliyot davomida). Kasbiy rivojlanish uchun umumiy madaniy bilimlar (falsafa, tabiatshunoslik, madaniyatshunoslik va boshqalar), psixologiya va pedagogika sohasidagi umumiy nazariy bilimlar hamda boshlang'ich ta'lim metodikasiga oid bilim va ko'nikmalar malaka talablari asosida egallanadi. Talaba kasbiy faoliyatga tayyor bo'lishi uchun 60110500 - Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'quv rejasida belgilangan kredit-modul tizimi bo'yicha 240 kreditni to'liq o'zlashtirgan bo'lishi lozim. O'qituvchining kasbiy rivojlanishi ko'p hollarda oliy ta'limda egallangan nazariy bilimlariga bog'liq bo'ladi. Amaliyot davomida esa ushbu bilimlardan foydalanib, kasbiy ko'nikma va malakalari shakllanadi.

Tajriba shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarining kasbiy rivojlanishining ikkinchi va uchinchi bosqichlarida o'zlarining "Men"ni topishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Dastlabki bosqichda bo'lajak o'qituvchi o'z ish uslubi va harakatlar tizimini ishlab chiqadi, keyinchalik esa ularni kasbiy rivojlanish jarayonida to'ldirib boradi. Ikkinchi bosqich boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun ham, maktab uchun ham juda muhim, chunki bu ularga kelajakda turli nizolar va ziddiyatlarni to'g'ri hal qilish usullariga ega bo'lish imkonini beradi. Kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatli boshlanishi o'qituvchining keyingi ish qobiliyati va ishtiyoqiga ta'sir qiladi.^[4]

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari duch keladigan pedagogik faoliyatdagi ba'zi muammolarni keltiramiz: fanlarning mazmunini chuqur bilmaslik, sinfdagi tartib-intizom, o'quvchilarning motivatsiyasi (ularning individual xususiyatlari), o'quvchilar xatti-harakatini baholash, ota-onalar bilan ishlash, sinf bilan ishlash, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, o'zlashtirishda ortda qolgan o'quvchilar bilan ishlash, o'qituvchining mehnat jarayonida shaxs sifatida rivojlanishi, maktab muhitiga moslashish va moslasha olmagan o'quvchilar bilan ishlash, og'ishgan xulq-atvorli o'quvchilar bilan ishlash hamda inklyuziv ta'lim muhitida faoliyat yuritish. Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish davrida o'qituvchiga akmeologik yordam rasmiy va norasmiy shaklda beriladi. U qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Rasmiy shaklda bu malaka oshirish kurslarini, norasmiy shaklda esa aynan o'qituvchining o'zi faoliyat olib borayotgan maktabda akmeologik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

1-jadval: Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash shart-sharoitlari ^[5]

Kasbiy identifikatsiyasi rivojlangan va yaqqol namoyon bo'lgan o'qituvchilar	Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda yordamga muhtoj bo'lgan o'qituvchilar	Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda qo'llab-quvvatlashning maxsus usullariga muhtoj bo'lgan "professional bo'lmagan" o'qituvchilar
1. Kasbiy identifikatsiyaning rivojlanish darajasi va shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarini tahlil qilish.	1. Kasbiy identifikatsiyaning rivojlanish darajasi va shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarini tahlil qilish.	1. Kasbiy identifikatsiyaning rivojlanish darajasi va shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarini tahlil qilish.
2. Kasbiy qiyinchiliklarni hal qilishga doir seminar-treninglarni tashkil etish.	2. Akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimini loyihalash.	2. Akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimini loyihalash.
3. Kursga tayyorgarlik doirasida kurs talabini shakllantirish va kurs dasturini loyihalash.	3. Kasbiy qiyinchiliklar mavjudligini aniqlash va qayd etish.	3. Kasbiy charchoqni yengish uchun trening mashg'uloti.
	4. Kasbiy mahoratni faollashtirishga o'rgatish.	4. Kasbiy mahoratni faollashtirishga o'rgatish.
	5. Kursga tayyorgarlik doirasida kurs talabini shakllantirish va kurs dasturini loyihalash.	5. Qiyinchiliklar mavjudligini aniqlash va qayd etish.
		6. Kursga tayyorgarlik doirasida kurs talabini shakllantirish va kurs dasturini loyihalash.
Natija: Faol kasbiy identifikatsiyaga ega o'qituvchilar guruhi.		

Umuman, tadqiqotda keltirilgan akmeologik yondashuv va tamoyillar hamda metodlar o'suvchi-o'zgaruvchi ko'rsatkich sifatida pedagogik shart-sharoit, muhit, pedagogik jamoadagi ijtimoiy munosabatlar, o'qituvchining kasbiy individualligi va boshqa omillarga bog'liq ravishda muayyan o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Mazkur tamoyillar va metodlar o'qituvchilarning pedagogik faoliyatda kasbiy va shaxsiy sifatlarini akmeologik takomillashirish natijasida kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tadqiqotning pedagogik tajriba-sinov ishlari davrida dalillandi. Zero, pedagogika sohasi, uning akmeologik yondashuvlari va natijalari doimo rivojlanib, takomillashib boradi ^[6].

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishga akmeologik qo'llab-quvvatlashning ijobiy ta'siri qay darajada bo'lganini aniqlash, bu natijalarni dastlabki gipotezalar bilan solishtirish va kutilmagan omillarni tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu natijalarning ilmiy ahamiyati o'qituvchilarni rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Akmeologik sharoitlarning pedagogik amaliyotga integratsiyasi orqali kasbiy mahoratni oshirishga ta'siri natijalarning nazariy asoslarga qo'shgan hissasi sifatida ko'rsatib beriladi. Amaliy jihatdan, tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishiga yordam beruvchi maxsus metodikalar va treninglar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin. Natijalarga asoslanib, akmeologik yondashuvning o'qituvchilar faoliyatidagi aniq samaradorligi haqida tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalarini boshqa ilmiy izlanishlar bilan taqqoslash orqali o'xshashliklar va farqlar aniqlanadi. Ushbu izlanishlarning mazkur sohadagi boshqa tadqiqotlar bilan bog'liqligi va ularning umumiy pedagogik yondashuvlarga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

Kelgusidagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi. Xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan akmeologik treninglar va metodik tadbirlar taklif qilinadi. Shu bilan birga, kasbiy qo'llab-quvvatlashning boshqa shakllarini o'rganish va ularning samaradorligini baholash yo'llari ko'rsatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, akmeologik qo'llab-quvvatlash boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu qo'llab-quvvatlash o'qituvchilarning o'z kasbiy maqsadlari va qadriyatlarini aniqlashtirishiga, shuningdek, kasbiy motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, u akmeologiya va pedagogika sohasida o'qituvchilarni rivojlantirish bo'yicha yangi bilimlarni taqdim etdi. Amaliy ahamiyati esa o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish uchun maxsus treninglar va dasturlarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratdi. Tadqiqotning muayyan sharoitlar va ishtirokchilar bilan cheklangani sababli, natijalarning boshqa sharoitlarda qo'llanilishi uchun qo'shimcha tadqiqotlar

talab etiladi. Kelgusi izlanishlarda akmeologik yondashuvning pedagogik jarayonlarga uzoq muddatli ta'sirini o'rganish va uni keng miqyosda joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga doimiy e'tibor qaratish va zarur sharoitlarni yaratish ushbu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Эмильбекова А.Э. Профессиональное становление и динамика профессиональной идентичности на разных этапах формирования личности. Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (790), 2018.
2. Xalilova N.I., Jalilova S.X., Xaydarov F.I. Kasb psixologiyasi. O'quv qo'llanma. "Fan va texnologiyalar" markazining bosmaxonasi, T.: 2010. 82-bet.
3. Катаева Л.И. Акмеология субъекта профессиональной деятельности. М., 2007.
4. Abdusamiyev D.A. "Xalqaro baholash dasturlari asosida o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini tashxis etish" / "Pedagogik mahorat" ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 2023, № 11.
5. Abdusamiyev D.A. Developing Dynamics of Teacher's Professional Identity. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2024, pp. 1–9, e-ISSN 2798-8260. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1902>
6. Abdusamiyev D.A. O'qituvchilar kasbiy salohiyatini oshirishda TALIS baholash dasturining pedagogik imkoniyatlari. "Ta'lim, fan va innovatsiya" ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal, 6-son, 2023-yil, ISSN 2181-8274.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.